

МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЯНГИЧА ҲАМКОРЛИК ПАРАДИГМАЛАРИ

ХЎЖАНОВ Б.А.

Ўзбекистон Республикаси СТИБОМ Геосиёсат ва халқаро муносабатлар
кафедраси мудир, сиёс.ф.н., доцент
DOI: 10.5281/zenodo.15012390

***Аннотация:** мақолада аҳил қўшничилик тамойили, унинг назарий асослари, Ўзбекистон томонидан амалга оширилаётган аҳил қўшничилик сиёсати ва унинг амалий аҳамияти таҳлил қилинган. Марказий Осиёда минтақавий ҳамкорлик парадигмалари ва уларнинг халқаро эътирофи бўйича фикр-мулоҳазалар берилган.*

***Калит сўзлар:** халқаро муносабатлар, ташқи сиёсат, парадигма, принцип, конфликт, ҳамкорлик, кўп томонлама ҳамкорлик, аҳил қўшничилик, Марказий Осиё, Маслаҳат кенгаши, “геосиёсий плюрализм”, иқтисодий дипломатия, status-quo, Public Diplomacy.*

Бугунги геосиёсий мавҳумлик халқаро ҳаётнинг салбий ва ижобий томонларини, халқаро ҳамкорликнинг устувор тизимидаги сукунатни кўрсатиш баробарида, давлатлар ташқи сиёсий фаолияти учун янги имкониятларни очиб беришга ҳам хизмат қилмоқда. Давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик парадигмалари ўзгармоқда ва давлатлар ташқи сиёсатидаги янги тенденциялар юзага келмоқда.

Аҳил қўшничилик мана шундай ҳамкорлик парадигмаларидан, қолаверса, халқаро муносабатларнинг муҳим принципларидан бири ҳисобланади. Принцип амалиёти халқ дипломатияси (*Public Diplomacy*) билан ҳамоҳанг ва ўша халқчиллик шуқуҳи айнан аҳил қўшничилик сиёсатининг истиқболлини белгилаб беради.

Аҳил қўшничилик халқаро муносабатлар принципи сифатида ХХ аср ўрталарида Ғарб давлатлари томонидан илгари сурилган (масалан, Ф.Рузвельт

маъмуриятининг Лотин Америкаси давлатларига нисбатан ташқи сиёсати) ва БМТ ҳужжатларида ҳам халқаро ҳуқуқ принципларидан бири сифатида эътироф этилган [1].

Халқаро муносабатларда аҳил қўшничилик давлатлараро ҳамкорликнинг фундаментал принципларидан бири саналади. Ҳамма даврларда ҳам давлатларнинг, аниқроғи, давлат раҳбарлари томонидан мазкур принципни амалиётга тадбиқ этишига шарт-шароит, имконият етарли бўлмаган ёки давлатлар раҳбарларида сиёсий ирода етишмаган. Оқибатда дунё минтақаларида конфликтлар объектив реалликка айланган ёки минтақалар бирор етакчи давлатнинг “хаётий муҳим” манфаатлари маконидан чиқиб кетиши қийин бўлган.

Аҳил қўшничиликка дунёнинг ҳар бир минтақасида турлича ёндашувларни кузатиш мумкин. Шунинг учун давлатлар ўртасидаги қўшничилик муносабатларига фақат классик талқинда тавсиф бериш эмас, ўзгараётган дунёдаги шарт-шароитлар нисбатида ҳам баҳо бериш шу куннинг долзарб масалаларидан бирига айланмоқда.

Аҳил қўшничилик принципининг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Булар –

1) принцип амалиёти билан биргина давлатда эмас, унга туташ давлатлар – бутун бир минтақада конфликт ўрнига консенсус устувор бўлади;

2) минтақадаги сиёсий мулоқот табиати айнан аҳил қўшничиликни илгари сураётган давлат ташқи сиёсатида кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади;

3) аҳил қўшничилик сиёсатининг яловбардори нафақат минтақада, балки халқаро миқёсда ҳам эътироф этилади. Бу жиҳатдан тан олиш муаммоси халқаро муносабатларнинг муҳим категорияси эканлигини ҳам эслаш мумкин.

Бугун жаҳон ҳамжамияти Ўзбекистонга Марказий Осиё минтақасида конструктив диалог шаклланишининг ташаббускори сифатида қарамоқда. Аҳил қўшничилик борасида юқорида таъкидланган учта муҳим жиҳатни Янги

Ўзбекистон томонидан олиб борилаётган ташқи сиёсий фаолиятда кўриш мумкин.

Президент Ш.Мирзиёев таъбири билан айтганда, Марказий Осиё – асрлар давомида қондош халқлар тинч ва тотув яшаб келаётган жаҳондаги кам сонли минтақалардан бири [2]. 3 962 790 км.кв. майдонга (Осиё минтақасининг 10%) эга бўлган Марказий Осиё минтақаси аҳолиси қарийиб 80 млн ва бу дунё аҳолисининг қарийиб 1%ни ташкил қилади. Жаҳон миқёсида ушбу кўрсаткичлар кам бўлиши мумкин, бироқ тез ўсиб бораётган минтақавий масъулиятли давлат – Ўзбекистоннинг саъй-ҳаракатлари билан дунё Марказий Осиёни қайтадан кашф этмоқда.

Марказий Осиёда аҳил кўшничилик сиёсатининг бунёдкори Ўзбекистон ҳисобланади. “Ўзбекистон бугунги нотинч даврда минтақавий хавфсизликни таъминлашда ҳам етакчи бўла олади” [3] ва таъбир жоиз бўлса айтиш мумкинки, халқаро муносабатларнинг замонавий босқичида яқин кўшничиликнинг конструктив шакли айнан Президент Ш.Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувларини йўлга қўйиш ташаббуси билан бевосита боғлиқ.

Ташаббус барча Марказий Осиё давлатлари томонидан қўллаб-қувватланди ва илк Маслаҳат учрашуви 2018 йил Нур-Султонда (Қозоғистон), иккинчи бор 2019 йил Тошкент (Ўзбекистон), учинчиси 2021 йил Аваза (Туркменистон), тўртинчиси 2022 йил Чўпонота (Қирғизистон) ва бешинчи учрашув Душанбе (Тожикистон) шаҳарларида бўлиб ўтди. Мазкур учрашувлар Марказий Осиёнинг минтақавий дипломатиясида янги бир босқични бошлаб берди. 2024 йилдан Маслаҳат учрашувларининг янги халқаси бошланди ва олтинчи учрашув Остона шаҳрида бўлиб ўтди. 2025 йил эса минтақа давлат раҳбарларининг еттинчи учрашуви Ўзбекистонда бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Яқин кўшничиликка асосланган Маслаҳат учрашувларининг амалий аҳамияти ортиб бормоқда. Ўз тадрижий ривожига эга бўлаётган Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги бугунги ҳамкорликни бир қатор парадигмалар билан изоҳлаш мумкин:

1) Марказий Осиёда кейинги саккиз йилда юз бераётган сиёсий жараёнлар ортидан етакчи давлатлар минтақага ўз манфаатли сиёсатларининг объекти эмас, балки у ерда жойлашган давлатлар ҳам “тирик организм”, ўз геосиёсий куч-қудрат манбаларига эга давлатлар эканлигини тан олишга мажбур бўлмоқда.

Бу жиҳатдан Ўзбекистон Президентининг ташаббуси билан шаклланган янги формат – минтақа давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари ташқи кучларнинг иштирокисиз бўлиб ўтаётганлиги геосиёсий аҳамиятга молик;

2) бугун Марказий Осиёда конфликтдан кўра, консенсус шукуҳи устувор.

Минтақа давлатларида барқарорлик ва хавфсизликни таъминлашга муҳим омил сифатида қаралмоқда. Эътиборли томони шундаки, минтақада сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва бу жараёнга инновацион технологияларни жалб қилиш, шунингдек, минтақавий хавфсизлик тизимининг бир қисми бўлган Афғонистонга анъанавий таҳдид манбаси сифатида қарашни давом эттирмасдан, ушбу мамлакатда тинчлик ва тараққиёт йўлида қатъий қадам қўйиши учун ёрдам бериш Марказий Осиё давлатларининг минтақавий хавфсизликни таъминлаш борасидаги умумманфаатларига тўлиқ мос келади.

“Марказийосиёликлар Афғонистоннинг жанубга боғланиш учун муҳим мамлакат эканлигини англаб, бу давлат муаммоларини ҳал этишда фаол иштирок этишмоқда” [4]. Ўзбекистон ҳам Марказий Осиё давлатларининг барқарор ривожланиш истиқболларини минтақага жанубдан чегарадош

бўлган Афғонистонда тинчликка эришиш ва унинг тикланиши билан боғлиқ эканига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Қардош давлатлар – Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркменистон билан бир қаторда, халқаро ҳамжамият томонидан доим хавф-хатар ўчоғи сифатида кўриб келинган қўшни Афғонистон билан ҳам муносабатлар фаоллашди. Афғонистонда тинчлик ўрнатиш, Марказий ва Жанубий Осиё минтақаларининг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш Ўзбекистон раҳбарияти томонидан олиб борилаётган прагматик ташқи сиёсатнинг ижобий натижаларидан бири эканлиги бугунги кунда халқаро ҳамжамият томонидан кенг эътироф қилинаётганлиги бежиз эмас;

3) иқтисодий ҳамкорлик яқин қўшничилик алоқаларининг муҳим тармоғига айланиб бормоқда.

Статистик маълумотларга кўра, 2023 йилда Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан умумий товар айланмаси 7,2 млрд АҚШ долларга етган. Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида минтақа давлатларининг улуши 11,5%га тўғри келади ва бу кўрсаткичлар минтақа давлатларига нисбатан олганда Қозоғистон билан 61%, Туркменистон – 15%, Қирғизистон 13% ва Тожикистон – 11%ни ташкил этади.

Маслаҳат учрашувлари минтақавий алоқаларни мустаҳкамлаш ва ривожлантиришга жиддий ҳисса қўшаётгани шубҳасиз. Бироқ Ўзбекистон иқтисодий дипломатияси минтақадаги реал ҳолатни (*статус-қуо*) инobatга олиб, минтақа давлатлари томонидан мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаётганлик ҳамда савдо-сотик ҳажми ўсиб бораётганига қарамай, ташқи бозорлар ҳам Марказий Осиёнинг ҳар бир давлати учун жиддий аҳамият касб этаётганлигига эътиборни қаратиш лозимлигини илгари сурмоқда;

4) бугун Марказий Осиё давлатлари турли форматдаги ҳамкорликлар тизимида иштирок этиб келмоқда.

Одатда давлатлар ўртасидаги ҳамкорликлар механизми икки томонлама алоқалардан ташқари, кўп томонлама – бирор сиёсий институтлар доирасида амалга оширилади. Минтақадаги беш давлат Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ), Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотига (ЕХХТ) аъзо.

Бироқ ҳарбий-сиёсий мақомга эга бўлган Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (КХШТ) таркибида минтақанинг Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон сингари давлатлари бор. Қозоғистон билан Қирғизистон 2015 йилда Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳамда 2015 ва 1998 йилларда мос равишда Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлиб кирди. 2013 йилда Тожикистон ЖСТга аъзо бўлса, 2020 йилда Туркманистон ташкилот таркибида кузатувчи-давлат мақомини олди.

Минтақа давлатларининг халқаро ташкилотларда турлича аъзолик шакллари улар ҳамкорлигига қандай таъсир кўрсатади? – деган савол туғилиши табиий. Бунга жавоб шундай – турли минтақавий ташкилотларга аъзолик бўйича тафовут, чуқур ва яқин тарихий, сиёсий ва маданий алоқаларга эга бўлган ҳамфикр давлатлар ўртасидаги минтақавий ҳамкорликка тўсқинлик қилмайди [5].

Тўғри, йиллар давомида Ўзбекистон юқоридаги ташкилотлардан четда қолди. Янги Ўзбекистон шароитида ўтказилаётган ислохотларнинг натижаси ўлароқ, 2017 йилдан бошлаб ЖСТга кириш учун шахдам қадамлар ташланди. Ўзбекистон ЕОИИ таркибида (2020 й.) кузатувчи-давлат мақомини олди.

Ўзбек давлатчилиги тарихида Янги Ўзбекистон фавқулодда кескин бурилишлар даврини бошлаб берганлиги билан тавсифланмоқда. Бундай эътироф миллий манфаатларимизни изчил ҳимоя қилишга, дунё давлатлари билан кўп қиррали муносабатларни ривожлантиришга, ҳамкор мамлакатлар билан савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга ҳамда давлатимиз раҳбари ташаббусларини халқаро ва минтақавий миқёсда илгари суришга қаратилган қатор амалий саъй-ҳаракатларнинг натижаси ҳисобланади.

Янги Ўзбекистон халқаро муносабатларнинг шунчаки иштирокчиси эмас, халқаро сиёсат кесимида ўз ташқи сиёсий ташаббусларини дадил илгари сураётган ҳамда иқтисодий жиҳатдан ўсиб бораётган минтақавий масъулиятли давлат сифатида намоён бўлмоқда. Умумбашарий муаммоларни бартараф этиш ва барқарор тараққиётни таъминлашга қаратилган глобал ташаббусларни илгари сурмоқда [6]. Жумладан, Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ)

Бош Ассамблеясининг “Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва изчил тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш” (июнь, 2018), “Маърифат ва диний бағрикенглик” (декабрь, 2018), “Марказий Осиёда барқарор туризм ва барқарор ривожланиш” (декабрь, 2019), “Оролбўйи минтақасини экологик инновациялар ва технологиялар ҳудуди деб эълон қилиш тўғрисида”ги (май, 2021) резолюциялари қабул қилинишида Ўзбекистоннинг муносиб ҳиссаси бор.

2020 йилда Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар билан инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасидаги ҳамкорлигида янги саҳифа очилди – Ўзбекистон илк бор БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаш аъзоси этиб сайланди. ЕХХТ экспертлари Ўзбекистонда янги босқичда амалга оширилаётган демократик янгиланишлар ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни, шунингдек, Марказий Осиё минтақасида аҳил кўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш борасидаги сиёсатни юқори баҳолади ва қўллаб-қувватлади.

БМТ шафелигида Термез шаҳрида Афғонистонга гуманитар ёрдам кўрсатиш учун кўп функцияли Марказ (сентябрь, 2021) ташкил этилди. Бу жиҳатдан, “БМТга аъзо давлатлар глобал муаммоларни ҳал этишни таъминлаши керак, Ўзбекистон эса бунинг яққол тимсоли бўлмоқда” [7].

Бундай саъй-ҳаракатлар натижаси ўлароқ, Марказий Осиё минтақасида бутунлай янги, очик, соғлом ва дўстона сиёсий-иқтисодий ва маданий-

гуманитар муҳит яратилди. Биринчи навбатда қўшни давлатлар билан прагматик ва стратегик муносабатларимиз мустаҳкамланди ва кенгайтирилди. Марказий Осиёда узоқ йиллар давомида сақланиб келаётган чегара, сув ва энергия тақсимоли, эркин ҳаракатланиш ва бошқа муаммолар ўз ечимини топа бошлади.

Марказий Осиё мамлакатлари Мустақил Давлатлар ҳамдўстлиги (МДХ) ва Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ – фақат Туркменистон аъзо эмас) каби платформаларда ҳамкорлик қилаётган бўлса-да, 2018 йилгача ҳамкорликнинг соф минтақавий формати мавжуд эмас эди.

Президент Ш.Мирзиёевнинг ташаббуси билан юзага келган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашув формати минтақадаги “геосиёсий плюрализм”га барҳам бериб, яқин қўшничилик дипломатияси учун шарт-шароитларни яратиб берди. Аҳамиятли томони, мазкур формат қандайдир интеграцион тузилма ёки сиёсий институт эмас, учрашувлар кун тартибида бундай масала ҳам йўқ. Минтақа давлатлари етакчилари расмий интеграция йўлини такрорлаш, бирор сиёсий институтлар барпо этиш нияти йўқлигини қатъий билдириб, маслаҳатлашув форматини афзал билишини ва бу йўлдаги ҳаракатларни бошқа мамлакатлар манфаатига қарши йўналтиришни истамасликларини қайд этди.

Яқин қўшничилик принципининг амалиёти Марказий Осиёнинг жаҳонда тутган ўрнини янги бир босқичга олиб чиқди. Бугун Марказий Осиё халқаро сиёсатнинг чекка бир нуқтасида эмас, балки жаҳон жамоатчилигининг эътибори минтақага нисбатан тора ортиб бормоқда. Бу жиҳатдан ҳамкорлик қилиш учун интеграцион бирлашмалардан ҳоли бўлган янги форматларнинг ўз фаолиятини йўлга қўйганлиги аҳамиятли. “Марказий Осиё – АҚШ”, “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи”, “Марказий Осиё – Корея республикаси”, “Марказий Осиё – Япония”, “Марказий Осиё – Ҳиндистон”, “Марказий Осиё – Хитой”, “Марказий Осиё – Россия” каби

форматлар етакчи хорижий давлатларнинг минтақа давлатлари билан сиёсий мулоқотлар олиб боришдан нечоғли манфаатдор эканлигини кўрсатиб турибди.

Экспертлар бундай платформанинг афзаллигини “Марказий Осиёдаги институтларнинг мустақил, ташқи кучлар таъсирига тушмаган”лиги билан боғлаб, бу борада минтақа давлатларининг тажрибага эгалигини Марказий Осиё ядро қуролидан холи ҳудуд ёки бугун фаолияти тўхтатилган Марказий Осиё иқтисодий ҳамжамияти (МОИХ) билан боғлашади.

Тўғри, минтақавий ҳамкорлик йўлидаги дадил қадамларга қарамасдан, Марказий Осиё сиёсий ландшафтига “ташқи альянсларнинг тикилиши” ортидан давлатларнинг бирор ташкилот атрофида бирлашмаслиги сақланиб келмоқда. Бу жиҳатдан Марказий Осиёни дунёда кучли минтақавий институт фаолиятига эга бўлмаган ягона минтақа сифатида тавсифлаш мумкин [8].

Ўтган йиллар давомида ташқи дунё Марказий Осиёга доир мулоқотларда бир-бирига қарама-қарши бўлган икки тенденция – ё ҳамкорлик, ё рақобатдан баҳс этар эди. Ҳамкорликдан гап кетганда асосан минтақа халқлари маданияти, урф-одатларининг яқинлиги, тарихий муштараклик, минтақадан етишиб чиққан мутафаккирларнинг инсоният тараққиётига қўшган ҳиссалари ва ислом цивилизацияси ривожига Марказий Осиёнинг тутган ўрнига доир фикр-мулоҳазалар юритишган. Давлатларнинг геосиёсий жойлашуви, иқтисодий имкониятлари ва уларнинг бир-бирига таъсири, табиий ресурслардан фойдаланиш, сиёсий етакчилик каби масалаларга халқаро экспертлар минтақавий рақобат, давлатлар ўртасидаги ихтилофларнинг асосий сабаблари сифатида қарар ва буни зўр бериб тарғиб қилишарди. Бугун “дунё ишонч, адолат ва ҳамжиҳатликнинг қайта тикланишига ҳар қачонгидан ҳам кўроқ эҳтиёж сезмоқда” [9].

Халқаро муносабатларда Марказий Осиёга нисбатан ёндашувлар мундарижаси тубдан ўзгарди. “Айни вақтда ҳамкорлик минтақавий муносабатларнинг бош мезонига айланди ва бу йирик ташқи кучлар

(масалан, Хитой, ЕИ) томонидан ҳам эътироф этилмоқда” [10]. Ташқи дунё сингари минтақадаги ҳар қандай масалага рақобат воситаси сифатида эмас, Марказий Осиёда ҳамкорлик пиллапояларини кенгайтирувчи омил сифатида қаралмоқда ва “бундай ташаббус Ўзбекистонга тегишли”.

Бугун Ўзбекистон ўсиш тенгламасини ўзгартирмоқда ва яна қайтадан интеграция ва инновациялар ўчоғига айланишга ҳаракат қилмоқда. Охириги йилларда давлатдаги ислохотлар кенг жамоатчилик эътиборини ўзига тортмоқда. Ҳозир давлатда мавжуд импульсдан фойда олиш имконияти мавжуд ва бекиёс ўсишга имкон яратаётган йўлда давом этиши мумкин. Бундан ташқари, ушбу жараёнда Ўзбекистон Марказий Осиёнинг таракқиётида муҳим катализатор ролини ўйнаши табиий. Марказий Осиёдаги сиёсий барқарорлик ва иқтисодий ўсиш учун Ўзбекистон иқтисодиётидаги модернизм ва сиёсий очиқлик катта аҳамиятга эга бўлади [11].

Минтақа давлатлари билан яқин қўшничиликка асосланган муносабатларда Ўзбекистон Президентининг узоқ йиллар давомида Марказий Осиёда тўпланиб қолган муаммоларни бартараф этишга доир ташаббуслари, хусусан, минтақа давлатлари чегараларини делимитация ва деморкация қилиш, сув ва чегара олди сув ҳавзаларидан оқилона фойдаланиш масалалари, ва шу каби қатор тадбирлар Ўзбекистон томонидан минтақавий ривожланиш фаол мувофиқлаштирилаётганлигини кўрсатмоқда. Давлат ўзининг барқарорлиги, ривожланиши ҳамда ташқи сиёсий таъсир доираларидан ҳоли бўлишдан манфаатдор [12].

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, давлат ва жамиятда бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтказишдек туб ислохотлар ҳеч қачон осон кечмаган. Бирок Янги Ўзбекистондаги бугунги ислохотлар замон талаб қилаётган, орқага қайтмайдиган жараён ва бунда мураккаблик ва турли курашларнинг бўлиши табиий. Курашлар қанчалик машаққатли бўлмасин, айти пайтда у миллионлаб кишиларни ўзига эргаштириб келажакка қатъий ишонч билан қарашга ундамоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. *Поддубняк С.* Европейская политика соседства и политика добрососедства - <https://blog.liga.net/user/spoddubnyak/article/15357> // *Эслатма:* XX аср 30-йилларида Оқ уйнинг Жанубий Америкага нисбатан “қўшничилик сиёсати” амалда минтақа давлатлари ички ишларига аралаштириш билан намоён бўлди. Оқибатда Ф.Рузвельт “катта тўқмоқ” сиёсатидан воз кечилганлиги ва унинг ўрнига “аҳил қўшничилик” сиёсати шаклланаётганлигини қанчалик тарғиб қилмасин, лотинамерикаликларнинг антиамерикачилик кайфиятини йўқ қила олмади – *муаллиф*.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича брифингдаги баёноти // *Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi Maslahat uchrashuvi.* Toshkent, 2019 yil 29 noyabr.

3. *Ataxanova K.* – “ARGO” fuqarolik jamiyatini rivojlantirish assotsiatsiyasining mintaqaviy rivojlanish bo'yicha maslahatchisi. – Yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasi xorijiy yekspertlar nigohida: to'plam/ Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi hamda Barqaror rivojlanish markazi. – Toshkent, 2023// <https://brmnnt.uz/uz/newid/241>

4. *Kornell S., Starr F.* Modernization and Regional Cooperation in Central Asia: A New Spring? // Марказий Осиёда модернизация ва минтақавий ҳамкорлик: янги баҳор? – <https://uzanalytics.com/xalqaromunosabat/3616>

5. *Tomson C., Turkstra F.* Uzbekistan Hosts Second Consultative Meeting of Central Asian Leaders – EIAS : <https://www.eias.org/news/Uzbekistan-hosts-second-consultative-meeting-of-central-asian-leaders/> 20/11/2019 // Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг иккинчи Маслаҳат учрашуви хорижликлар нигоҳида. “Халқ со’зи” online. 04 Dekabr 2019

6. *Мирзиёев Ш.М.* Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2024. – 560 б.

7. *Asthana R.* Address by the UN resident Coordinator in Uzbekistan. At the international round table on “Key priorities of foreign policy of the Republic of Uzbekistan”, Tashkent. July 6, 2022

8. *Старр Ф.* Дух сотрудничества в Центральной Азии как никогда высок. Электронный ресурс “The Astana Times”. Март, 2024.

9. *Мирзиёев Ш.М.* Ҳозирги замон ва Янги Ўзбекистон. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2024. – 560 б.

10. *Вакульчук Р.* Узбекистан становится катализатором интеграции в Центральной Азии – эксперт – www.eurasia.expert/Uzbekistan-yavlyatsya-glavnym-katalizatorom-integratsii-v-tsentralnoy-azii-ekspert/

11. Глава МВФ – о формуле инклюзивного роста Узбекистана – www.gazeta.uz/ru/2019/05/17/imf/

12. Why Uzbekistan relevant for European Union, Is it the New Silk Road? By «Belt and Road News». March 11 2021.